

ИСЛОМ ТАРИХНАВИСЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНИ ЎЗИЛГАН АСАРЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6191146>

Агзамова Муҳаббатхон Миртохировна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

“Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш

ICESCO” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: *Дастлабки даврларда мусулмон халқлари орасида тарих соҳасига оид жанрларнинг шаклланишига бир қанча омиллар таъсир қилган. Ислом тарихнавислигини шаклланиши жараёнида соҳага оид сийра ва магази, табақот ва тарожим, тарих, насабнома, вафаёт, фихрист, саёҳатнома ва жоҳилия даври манбалари каби тарихий анъана ва воқеалар ҳақида хабар берадиган асарлар ёзилди. Илк даврларда ҳар бир жамиятда бўлгани каби оғзаки нақл ва ривоятлар ёзма тарихнависликнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилди.*

Аннотация: *В первые годы на формирование жанров в области истории у мусульманских народов влиял ряд факторов. В процессе становления исламской историографии были написаны работы в сийра и магази, табакот и тарожим, история, фихрист и например, исторические традиции и события. В ранние времена, как и в любом обществе, основным источником письменной историографии служили устные рассказы и повествования.*

Abstract: *In the early years, the formation of genres in the field of history among Muslim peoples was influenced by a number of factors. In the process of the formation of Islamic historiography, works were written in siira and maghazi, tabakot and tarojim, history, fihrist and, for example, historical traditions and events. In early times, as in any society, the main source of written historiography was oral stories and narratives.*

Калит сўзлар: *Ислом тарихи, анбиё, муаррих, манба, мухтасар, муфассал, муаллиф, тасниф, набий, аллома, таъвил, суннат.*

Ключевые слова: *Исламская история, пророки, историки, источник, содержание, расянения, автор, классификация, пророк, ученый, толкование, сунна.*

Keywords: *Islamic history, prophet, historian, source, mukhtasar, mufassal, author, tasnif, nabi, scholar, ta'vil, sunnah.*

Арабистон ярим оролида вужудга келган ва қисқа вақт ичида жуда кенг географияга таралган ислом дини инсониятга янги цивилизацияни олиб келди. Ислом пайдо бўлгандан кейин ривожланган ислом тарихшунослиги, кўпчилик тадқиқотчилар қабул қилганидек, диний соҳада пайдо бўлган ва пайғамбар ҳаёти ва воқеаларга бағишланган сийра жанридаги китоблар билан шаклланиш жараёни босиб ўтди. Бу каби асарларнинг асосий қисмини Муҳаммад с.а.в.дан даври ва

кейинги давр билан боғлиқ тарихий жараёнлар эгаллаган. Исломдан аввалги давр анъанасига кўра, жамиятда саводсиз одамларнинг кўплиги, қабила урф-одатларидан ҳисобланган ўз ота-боболарини мадҳ этиш, ўзларини бошқалардан устун кўйиш, ўзлари ўқиган шеърлар билан жуда муҳим ишларни бажарадиган араблар, ўша давр жамиятида энг муҳим воқеаларни оғзаки айтиб бериш орқали авлоддан-авлодга етказиб келган.

Тарих соҳаси ислом цивилизацияси натижасида энг кўп ривожланган соҳалардан бўлиб, дастлабки даврда Юнон, Рим, Хитой, Форс ва яҳудий ёзма манбаларида баён этилган.

Тарих тушунчаси ҳодисаларни вақти ва макони ҳақида маълумот берувчи фан сифатида қўлланилиб, иброний тилда “қамар”, “шаҳр” ёки “ойни кўриш” маъносини англатади. Араб тилида “ارخ” сўзидан олинган бўлиб, ҳодисаларни вақти ой, кун ва йилга қараб белгилаш, ҳодисаларни кетма-кет баён этилишини англатади. Умумий қабул қилинган таърифга кўра, у жой ва вақтни, сабаб ва таъсирни кўрсатиб, инсонлар ва жамоаларнинг ўтмишдаги фаолиятларига оид маълумотларни тақдим этилишини кўрсатади. Бу ўзаро боғлиқликни ҳужжатлар ва тўпламлар асосида ўрганадиган ижтимоий фан бўлими ҳисобланади. Тарих – бу ўтмишни ўрганиш, ҳозирги замонда фойдаланиш ва келажакка яхши тайёргарлик кўриш каби ўтмиш, ҳозирги ва келажакни ўз ичига оладиган фандир.

Ислом тарихи фанининг энг кенг қамровли бўлиб, мусулмонлар томонидан ёзилган ёки ислом дининг шаклланиши ҳақида ёзилган қадимий маълумотлар жамланмаси ҳисобланади. Классик давр мусулмон тарихчилари “Ислом тарихи” атамасини қўлланилмай, илк ислом тарихига оид асарлар “Тарих ал-умам вал-мулук”, “ал-бидоя вал-нихая” каби номлар билан аталган. Ислом тарихининг номланиши Заҳабий (748\1347) дан кейин бошланган. Бу маълумотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ислом тарихи номланиши классик даврга тегишли бўлмай, кейинги даврларда ислом тарихи атамаси кенг қўлланила бошланган.

Ислом тарихшунослиги соҳасини шаклланиши ва ривожланиш жараёнида пайдо бўлган жанрлар турлича бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилар ҳисобланади.

Пайғамбар турмиш тарзи баёни сияр ва мағози жанрида келтирилган бўлиб, бундай асарлар ислом тарихшунослигида илмий тарихшуносликнинг бошланиши ва биографик асарларни ёзишга замин яратиб берди. Вақт ўтиши билан сийра жанридаги асарларнинг муқаддима қисмига аввалги пайғамбарлар ҳақидаги маълумотлар қўшилиди. Аввалги ўтган пайғамбарлар ҳаёти, Муҳаммад с.а.в турмиш тарзи ва хулофои рошидинлар даври қўшилиб, янгича тарихий асар ёзиш услиби намаён бўлди. Бу каби услубда биринчилардан Ибн Исҳоқнинг “Китобул мағозий” асари эътироф этилиб келинади. Ибн Исҳоқ замондашларидан кўра кенгроқ билимга эга бўлган ҳолда, ўз асарини уч қисмга ажратади. Биринчи қисм – Одам а.с. замонидан Муҳаммад с.а.в. га қадар бўлган давр, охириги икки бобда Муҳаммад с.а.в. ҳаёти, Макка даври ва Мадина даврига оид тарихий жараёнлар баён келтирилган. Демак,

айтиш мумкинки, сияр ва мағозий жанрида дастлаб Ибн Исҳоқдан бошланган бўлиб, Воқидийнинг (ваф. 207/822) “Китобул мағози” асари, Ибн Ҳишомнинг (ваф. 218/833) “Ас-сийра ан-набавия” асари, Ибн Хиббоннинг (ваф. 354/965) “Ас-сийрат ан-набавия ва ахбар ал-хулафа” асари сияр ва мағозий жанрида ёзилган асарлар жумласига киради.

Ислом тарихнавислигида табақот ва тарожим турдаги асарлар муҳаддислар, муфассирлар, муаррихлар, мутасаввуфлар деб номланган бўлиб, турли касб ва гуруҳларга тегишли одамларнинг ҳаётий ҳикоялари баёни келтирилган. Бу асарларда сиёсий ва ҳарбий вовеалар фақат шу соҳаларнинг машҳур кишиларининг ҳаётий ҳикоялари асосида баёни келади. Бу турдаги асарлар қаторига Ибн Саъднинг (ваф. 230/844) “ат-Табақот ал-кубро” асари, Халифа ибн Ҳаййотнинг (ваф. 240/854) “Китоб ат-табақот” асари, Ибн Қутайбанинг (ваф. 276/889) “ат-Табақот аш-шуаро” асари, Ибн Хиббоннинг (ваф. 354/965) “Тарихус саҳаба” асари, Заҳабийнинг (ваф. 748/1347) “Сияр аълом ан-нумала” асарини келтиришимиз мумкин.

Дастлабки ислом тарихнавислиги сифатида намаён бўлган мағозий жанридаги асарлар кенгайиб кейинги давр муаррихлари томонидан тарихнинг умумий турга қўшимча маълумотлар киритилди. Ибн Исҳоқнинг “Китоб ал-мағозий” асари тўлдирилиб берган кейинги давр муаррихларидан Муҳаммад ибн Умар ал-Воқидий (ваф. 822)нинг ислом тарихига оид асари “Китобул мағозий” номлансада, Пайғамбар с.а.в.нинг ҳаёти ҳаидаги маълумотлар билан бирга хулафои рошидин даври ва ундан кейинги тарихий воқеалар баёни келтирилади. Умумий тарих китобларида келтирилган маълумотлар, ислом тарихига оид маълумотлар билан қўшилиб, сияр, мағозий, ансоб, насабнома, ҳадис ва тарихий ривоятларни ўз ичига қамраган асарлар вужудга кела бошлади. Ёқубий (ваф. 905) ва Масъудий (ваф.956) ислом тарихнавислигини ривожлантириб, тарих ва география ўртасида ўзига хос жиҳатларни ёритиш билан бирга, кейинги давр тарихий жараёнларни ўз ичига олган ислом тарихига оид асарлар ёздилар. Табарий ундан аввал Ибн Қутайба (ваф. 890) каби воқеаларни йилма-йил хронологик тарзда баёни келтириш бўйича янги услубда асарлар ёзила бошланди. Табарийнинг хжратдан кейинги йиллар кетма-кетлигида келтирилган тарихий воқеалар баёни кейинги давр тарихчилари учун мумтоз намунага айланди. Ибн Мискавайх (ваф. 421/1030) ва Ибн Асир каби муаррихлар Табарийга таяниб ўз асарларини ёзишган. Ибн Жавзий (ваф. 957/1200), Собит ибн Жавзий (ваф. 654-1257), Абул Фидо (ваф. 732/1331), Ибн Касир (ваф. 774/1373), Ибн Халдун (ваф. 808/1406), Айний (ваф. 855/1451) каби кўплаб тарихчилар шу услубда ислом тарихига оид асарлар ёзишган. Демак, кейинги давр муаррихлари Табарийга таяниб ўз асарларини ёзган бўлсалар, бошқа бир гуруҳ олимлари Табарий “Тарих ар-русул ва-л-мулук” асаридаги сўнги тарихий жараёнлардан бошлаб ўз асарларини ёзишган. Ўрта асрлардаги умумий тарих бўйича Халифа ибн Ҳаййот (ваф.240/854) “Тарих” асарини, Ибн Қутайба (ваф. 276/889) “ал-Маориф” асарини, Абу Ҳанифа Диноварий (ваф. 282/895) “ал-Ахбор ул-тивол” асарини, Ёқубий (ваф. 292/905) “Тарих

ул-Ёқубий” асарини, Табарий (ваф. 310/922) “Тарих ар-русул ва-л-мулук” асарини, Масъудий (ваф. 349/956) “Муруж ул-захаб” асарини, Ибн Жавзий (ваф. 597/1200) “ал-Мунтазам” асарини, Ибн Асир (ваф. 630/1232) “ал-Комил фит-тарих” асарини, Ибн Касир (ваф. 774/1372) “ал-Бидоя ван-нихоя” асарини ёзганлар.

Табақот ва таросим асарлари билан қисман ўхшаган бўлган “Вафаёт” китобларида машхур одамларнинг ҳаёти ҳикоялари тилга олинган бўлса-да, асосий жиҳати машхур шахсларнинг ўлим саналарини бериш ҳисобланади. Бу турдаги асарларга Ибн Ҳалликон (ваф. 684/1282)нинг “Вафоёт ал-аён” асари, Ибн Шокир Кутубийнинг (ваф. 764/1362) “Ал-вафий бил вафиёт” асарлари киритилиб, бу асарларда келтирилган маълумотлар вақт ўтиши билан умумий тарихга киритиб борилди. Ибн Жавзий (ваф. 579/1183), Ибн Асир (ваф. 630/1232), Захабий (ваф. 748/1347), Ибн Касир (ваф. 773/1372) каби кўплаб тарихчилар асарларида тарихий жараёнлар баёни келтирилиб, ҳар бир йил охирида ўша йилда вафот этган одамлар ҳақида маълумотларни бериб ўтади.

Исломдан аввал яшаган қабилалараро рақобат туфайли кейинги даврларда насабга катта эътибор беришган. Шу даврга хос насабга оид маълумотлар оғзаки тарзда авлоддан-авлодга етказилган бўлиб, хулофои рошидинлардан Умар р.а. даврида мусулмонларнинг дивонда рўйхатга олиш вазифаси белгиланган. Никоҳ, мерос ва вақф масалаларида насабни билишга эҳтиёж пайдо бўлиши, насабнома асарларни ёзишга эҳтиёжни оширди.

Юқорида санаб ўтилган асарларнинг турларидан ташқари фикрист, саёҳатнома ва жоҳилия даври манбалари каби тарихий анъана ва воқеалар ҳақида хабар берадиган асарлар ҳам мавжуд бўлиб, илк даврларда ҳар бир жамиятда бўлгани каби оғзаки нақл ва ривоятлар ёзма тарихнависликнинг асосий манбаи бўлган. Шу сабабли шеърлар, қабилаларнинг насаблари ва байрамлари ҳақида маълумотлар дастлабки ёзилган асарларда кенг баён этилган. Турли фикрий ва сиёсий бўлинишлар, мазҳабларни шаклланиши тарихнависликка сезиларли таъсир кўрсатди. Уммавийлар ва Аббосийлар даврида бу омилнинг таъсири яққол кўриниб туради.

Жоҳилия даврида шеъриятнинг ривожланиши ва маълумотларни ривоят тарзидаги баёни кейинги даврларда содда ва ҳикояга ўхшаш тарихий жараёнлар баёни ривожлангирди. Ҳижрий III асрнинг II ярмига қадар ислом тарихига оид асарлар сияр-мағозий, табақот-таросим ва футухот турларидан иборат бўлиб, Ибн Исҳоққа қадар умумий тарих билан бирлашишга уриниш сезилсада, Табарий умумий тарихшунослик билан бирлаштира олган муаррихлардан ҳисобланади. Бу турдаги асарларда Пайғамбар с.а.в. тарихи алоҳида эмас, балки тарихий воқеаларнинг бир қисми сифатида намаён бўлди.

Дастлабки ислом тарихига оид асарларда хусусан, Ибн Қутайба (ваф. 276/889), Динавий (ваф. 282/895). Ёқубий (ваф. 292/905) каби тарихчилар қўллаган ровий силсиласи, кейинги давр тарихчилари томонидан заифлаша бошланди. Ровийлар занжирига эътиборни камайиши Табарийнинг “Тарих ар-русул ва-л-мулук” асарида

кўзга ташланади. Табарий ҳар бир ҳодисага оид тархий жараёнларда иштирок этганлиги ёки ровийлар силсиласидан хабардор бўлганлиги сабабли ровийлар занжирири тўлиқ бермаган. Бу усул кейинчалик Тождидин ас-Субкий (ваф. 772/1370), Ибн Халдун (808/1406) каби тарихчилар томонидан қўлланилган.

Дастлабки даврларда мусулмон халқлари орасида тарих соҳасига оид жанрларнинг шаклланишига бир қанча омиллар таъсир қилган. Бунга асосий сабаб сифатида Қуръони каримда келтирилган тарихий қиссалар, аввалги пайғамбар ва қавмлар тарихига оид воқеаларни ўрганиш натижасида турли ривоятлар жамланишига оид ҳолатни келтириш мумкин. Қуръони каримда инсонларни ўтмишда бўлган воқеаларни ўрганиш орқали улардан ибрат олишга оид бир қатор оятларни келтирилиши ҳам бунга таъсир қилган омиллардан ҳисобланади.

Пайғамбар а.с.нинг ҳадислари ва аввалги ўтган пайғамбар ва солиҳ кишиларнинг ибратли қиссаларини келтиришлик, Пайғамбар а.с.нинг ҳаёт йўллари ва турмиш тарзларини ривоят тарзида баён этилиши ҳам тарих соҳаси ривожидида муҳим ўрин тутади. Қадимги арабларда ўзига хос тарздаги хотирада сақлаш қобиляти, нотиқлик, шеърят ва насл-насабдан фахрланиш каби бир қатор хусусиятлар тарих соҳаси ривожидида ўзига хос ўрин эгаллади.

Турли тарихий ривоятлар, хабарлар, ҳикоялар билан биргаликда кундалик турмиш тарзида рўй бераётган воқеалар, хусусан, қурилиш, аскарлар ҳаёти, турли ҳужжатлар, ёзишмалар, туғилиш ва вафот этганлигига оид маълумотлар, халифа, қози, фасл амирларининг ҳаж вақтидаги ваколати каби бир қатор ҳолатлар тарих соҳасига оид асарларда баён этила бошланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Franz Rosenthal. A History of Muslim Historiography. –Leiden: E.J.Brill. 1968.
2. R.S.Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry, Revised ed., London, UK, 1991 CE, p.IX.
3. Жавад Алий. Маваридул Тарихи Табарий. – Байрут: Мажаллатул мажмаил илм. 1950.
4. Ибн Касир. ал-Бидоя ван ниҳоя фит тарих. – Байрут: Мактабатул маърифат. 1411/1991.
5. Ибн Ҳалликон. Вафоёт ал-аъён ва анбо абно аз-замон. – Қоҳира: Матбаатус саодат. 1-нашр. 1367/1948.
6. Муҳаммад ибн Жарир Табарий. Тарих ар-русул вал-мулук. I-XV. Абу Фазл Иброҳим таҳқиқи. – Қоҳира: Дорул маърифат, 1387/1967.
7. Муҳаммад Фатх Усмон. Ал-Мадҳал ила-т-тарихи-л-ислам. Дорун нафаис. – Байрут: 1412/1992.
8. Хожи Халифа. Кашфуз зунун ан-асоми ал-кутуб ва ал-фунун. Истанбул. 1941.